

ІСТОРИЧНИЙ АНАЛІЗ РОЗВИТКУ СТІЙКОСТІ ДО ЗАКОЛИХУВАННЯ В СИСТЕМІ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ

*Жембровський Сергій
Кирпенко Євгеній*

Національний університет оборони України імені Івана Черняховського

Анотація. Актуальність проблеми дослідження зумовлена впровадженням нових способів ведення збройної боротьби, активним використанням різновидів техніки, що потребує розвитку стійкості до заколихування у військовослужбовців. Успішність виконання більшості бойових завдань залежить від їх мобільності, яка забезпечується постійним рухом на техніці в основному по пересічній місцевості, що супроводжується постійною зміною швидкості, шумом, вібраціями, поштовхами та відсутністю свіжого повітря.

У статті узагальнено матеріал з питань використання засобів, методів розвитку стійкості до заколихування як спеціальної якості військовослужбовців у родах військ та видах збройних сил. Проведено історичний аналіз керівних документів з фізичної підготовки. Здійснено порівняння підходів, методів та способів розвитку стійкості до заколихування в керівних документах з фізичної підготовки. Узагальнено науково-методичну літературу, дані мережі Інтернет з проблеми розвитку стійкості до заколихування у військовослужбовців всіх родів та видів Збройних Сил.

Аналіз напрацьованих матеріалів встановив недостатність теоретичного та методичного забезпечення керівних документів фізичної підготовки радянського зразка та Збройних Сил України. Поряд з розумінням необхідності розвитку стійкості до заколихування у військовослужбовців різних спеціальностей, не покращуються засоби, методи та способи розвитку спеціальної якості, що необхідна для ефективного виконання і бойових, і повсякденних завдань.

Ключові слова: стійкість до заколихування; керівні документи; військовослужбовці; спеціальні якості; спеціальна фізична підготовка.

Abstract. The relevance of the research problem is determined by the introduction of new ways of conducting armed struggle, the active use of various types of equipment, which requires the development of resistance to swaying in military personnel. The success of most combat tasks depends on their mobility which is provided by the constant movement on the vehicles mainly over rough terrain, which is accompanied by a constant change in speed, noise, vibrations, jolts and lack of fresh air. The article summarizes the material on the use of means, methods of developing resistance to swaying as a special quality of servicemen in the military branches and types of armed forces. A historical analysis of the guiding documents on physical training was carried out.

A comparison of access, methods and ways of developing resistance to swaying in physical training guidelines was made. Scientific and methodical literature, data

from the Internet of the problem of developing resistance to swaying in servicemen of all branches and types of the Armed Forces are summarized.

The analysis of the developed materials established the insufficiency of the theoretical and methodical provision of the guiding documents of physical training of the soviet model and the Armed Forces of Ukraine. Together with the understanding of the need to develop resistance to swaying in military personnel of various specialties, the means, methods and ways of developing special quality, which is necessary for the effective performance of both combat and everyday tasks, are not improved.

Keywords: resistance to rocking; special qualities; special physical training.

Вступ. Питання розвитку стійкості до заколихування у військовослужбовців у часи збройної агресії проти нашої держави є як ніколи актуальним. Сучасні війни диктують нові способи ведення збройної боротьби. Мобільність є одним із найголовніших факторів збереження життя і здоров'я, а також збільшує можливість успішного виконання завдання. Цей чинник зумовлений в першу чергу використанням автомобільної та броньованої техніки, як на полі бою так і для повсякденних завдань. В сучасних військових конфліктах всі підрозділи, будь то танкові, механізовані, розвідувальні чи десантно-штурмові використовують автомобільну техніку або бойові броньовані машини, не лише як засіб ведення бойових дій, а я як спосіб доставки підрозділів в район бойових дій [2, 10].

Мета дослідження – провести теоретичний аналіз питання вдосконалення спеціальної фізичної підготовки військовослужбовців.

Завдання дослідження:

1. Узагальнити досвід з питань розвитку стійкості до заколихування як спеціальної якості військовослужбовців у родах військ та видах збройних сил.
2. Аналіз змісту керівних документів з питань фізичної підготовки військовослужбовців.

Матеріали та методи дослідження. В дослідженні проведено аналіз і узагальнення змісту керівних документів з питань фізичної підготовки військовослужбовців. Проаналізовано науково-методичну літературу, дані мережі Інтернет з проблеми розвитку стійкості до заколихування. Проведено порівняння методів та засобів розвитку цієї спеціальної якості у військовослужбовців різних родів військ та видів збройних сил.

Результати дослідження. З метою визначення ступеню впровадження підходів, методів та засобів розвитку стійкості до заколихування в систему фізичної підготовки військ упродовж останніх десятиріч нами було проаналізовано зміст керівних документів та погляди науковців на шляхи їх вирішення.

Так як Україна тривалий час перебувала у складі радянського союзу основними документами з фізичної підготовки для військовослужбовців були «Настанова з фізичної підготовки збройних сил СРСР» 1966 року (далі – НФП-66) [3] та «Настанови з фізичної підготовки в радянській армії та військово-морського флоту» 1978 та 1987 років (далі – НФП-78 та НФП-87 відповідно) [4, 5], та керівні документи часів незалежності до, та після російсько-української війни (з 2014 року), а саме «Настанова з фізичної підготовки у Збройних Силах України 2009 року» (далі – НФП-2009) [6], Тимчасова настанова з фізичної підготовки в Збройних Силах України від 11 лютого 2014 року (далі – ТНФП-2014) [7] та «Інструкція з фізичної підготовки в системі Міністерства оборони України» 2021 року (далі – ІФП-2021) [8]. Проведений порівняльний аналіз керівних документів дав можливість з'ясувати ступінь змін які відбувалися у змісті спеціальної фізичної підготовки, розуміння керівництвом та науковцями необхідності розвитку стійкості до заколихування у представників різних військових спеціальностей (табл. 1).

Нагадування, про стійкість до заколихування, як спеціальної якості військовослужбовців вперше з'явилася у НФП-66 [2, 3]. В настанові наголошувалось, що фізична підготовка має організовуватись та проводитись для розвитку спеціальних фізичних якостей військовослужбовців, серед яких і стійкість до заколихування, з урахуванням специфіки та характеру бойової діяльності військовослужбовців.

Порівнюючи керівні документи можна зауважити, що основними відмінностями в питанні розвитку стійкості до заколихування, між ними є перелік спеціальностей, яким необхідно їх вдосконалювати.

Таблиця 1.

Порівняльна таблиця вимог керівних документів щодо визначення стійкості до заколихування спеціальним завданням фізичної підготовки військовослужбовців різних спеціальностей

Документ	Спеціальності, підрозділи, рід військ	Засоби фізичної підготовки
НФП-66	Танкові, автомобільні, інженерні, парашутно-десантні та розвідувальні, а також для курсантів-льотчиків (штурманів) 1, 2 курсів	Досягається тренуванням на спеціальних та гімнастичних снарядах, виконанням вільних і акробатичних вправ з швидким поворотом тулуба, обертами і нахилами голови.
НФП-78	Танкові, автомобільні, інженерні, курсанти танкісти, курсанти автомобілісти, курсанти інженери, льотчики всіх родів авіації, курсанти льотчики, особовий склад надводних кораблів та підводних човнів, курсанти військово-морських училищ, морська піхота, десантуємі частини, курсанти десантники.	Досягається тренуванням на спеціальних та гімнастичних снарядах, виконанням акробатичних і спеціальних вільних вправ пов'язаних з швидким поворотом тулуба, обертами і нахилами голови.
НФП-87	Льотчики винищувальної, винищувально-бомбардувальної та армійської авіації, курсанти винищувальної, винищувально-бомбардувальної та армійської авіації, особовий склад повітряно-десантних військ.	Розвивається вправами на спеціальних та гімнастичних снарядах, виконання елементів акробатики. Визначено дві основні вправи: - сальто вперед(назад) на батуті; - оберти на гімнастичному колесі.
НФП-2009	Льотний склад всіх видів авіації, особовий склад надводних кораблів і підводних човнів, морська піхота, морські підрозділи спеціального призначення.	Розвивається вправами на спеціальних (лопінг, батут тощо) і гімнастичних снарядах, акробатичні і вільні вправи, що пов'язані з різкими поворотами, нахилами та обертами тулуба, голови.
ТНФП-2014	Льотний склад всіх видів авіації, особовий склад надводних кораблів і підводних човнів, морська піхота, морські підрозділи спеціального призначення.	Розвивається вправами на спеціальних (лопінг, батут) і гімнастичних снарядах. Спеціальна вправа на переважний розвиток стійкості до заколихування та просторового орієнтування вправа: - оберти на стаціонарному гімнастичному колесі.
ІФП-2021	Перелік розширено	Розвивається переважно вправами на гімнастичних і спеціальних снарядах, елементами акробатики. Вправи на розвиток та вдосконалення спеціальних якостей: - вправа на батуті; - оберти на стаціонарному та рухомому гімнастичному колесі; - оберти на лопінгу з поворотами; - кут в упорі на брусах.

Так, наприклад, у НФП-66 це спеціальності водіїв танкових, інженерних та автомобільних підрозділів, парашутно-десантні та розвідувальні підрозділи, а

також курсанти-льотчики (штурмани) 1-го та 2-го курсу вищих військових авіаційних училищ. В НФП-78 до переліку цих спеціальностей було додано курсантів танкових, автомобільних, інженерних підрозділів, льотчиків (штурманів) всіх родів авіації, військовослужбовців підрозділів надводних кораблів, підводних човнів і морської піхоти [4]. Цей факт свідчить про поступове розуміння науковцями необхідності змін в підходах до змісту фізичної підготовки, в першу чергу представників військово-морського флоту, а саме впливу розвитку спеціальних якостей на ефективне виконання завдань. Між тим, незважаючи на значне збільшення переліку військових професій, в настанові засоби та методи розвитку даної спеціальної якості не змінюються.

В кожній наступній настанові перелік професій військовослужбовців зменшувався. На нашу думку це пов'язано з переходом від теорії спеціальної спрямованості до теорії цільових установок, яка активно розвивалась у військовому науковому середовищі тих часів. Між тим, в НФП-87 вперше дано визначення поняттю «стійкість до заколихування», а саме – здатність організму стійко переносити вплив прискорень, які виникають в умовах специфічної діяльності: в польоті, на кораблі, в бойових машинах та запропоновані вправи для здійснення контролю [5, 6, 7]. Тобто, з одного боку перелік спеціальностей, для яких ця якість є основною зменшилась, з іншого – має відношення до всіх категорій військовослужбовців, що застосовують у своїй професійній діяльності, не лише літаки, вертольоти, човни та кораблі, а й бойові машини.

Слід зазначити, що у подальших редакціях настанов, спеціальні фізичні вправи для комплексів контрольних вправ на розвиток та перевірку спеціальних якостей були відсутні та знову з'явилися лише в ІФП-2021, що вказує на складність та не достатню визначеність розуміння питання стійкості до заколихування.

Відповідно до вимог діючої на даний час ІФП-2021, визначений перелік вправ, який сприяє розвитку спеціальних якостей: вправа на батуті, оберти на стаціонарному і рухомому гімнастичному колесі, оберти на лопінгу з поворотами, кут в упорі на брусах та пірнання у довжину [1, 9, 10]. З'ясовано, що

запропоновані вправи потребують наявності спеціальних снарядів чи обладнання, є складними, з точки зору їх організаційно-методичного забезпечення [2, 14, 15]. Обмежена кількість спеціального обладнання в ЗС України, недостатній рівень підготовленості керівників з питань його повноцінного використання не дає можливість ефективно розвивати стійкість до заколихування запропонованими засобами. Між тим, науковцями пропонується більш широкий арсенал засобів та методів підвищення рівня стійкості до заколихування [11, 12, 13, 16].

Висновок. Узагальнивши напрацьований матеріал керівних документів фізичної підготовки радянського зразка та Збройних Сил України можна зробити висновок про те, що фахівцями фізичної підготовки поряд з розумінням необхідності розвитку стійкості до заколихування у військовослужбовців не приділялось належної уваги до удосконалення засобів, методів її розвитку, підвищенню якості підготовки керівників та забезпеченню їх сучасним інвентарем, обладнанням та тренажерами.

Важливим питанням постає розробка методик розвитку стійкості до заколихування як спеціальної якості всіх категорій військовослужбовців, що необхідна для ефективного виконання і бойових, і повсякденних завдань.

Перспективи подальших досліджень полягають у визначенні засобів та методів розвитку стійкості до заколихування для військовослужбовців у родах військ та видах збройних сил.

Література

1. Андреюк Н.Л. Вплив спортивного тренування на стійкість вестибулярного апарату людини. Світ медицини та біології, 2017. № 3(61). С. 166–168.
2. Афонін В.М. Спеціальна (вестибулярна) підготовка військовослужбовців. Проблеми фізичного виховання і спорту, 2011. № 2. С. 7–9.
3. Наставление по физической подготовке вооруженных сил СССР (НФП-66). Москва : МО СССР, 1966. С. 17.

4. Наставление по физической подготовке советской армии и военно-морского флота (НФП-78). Москва : МО СССР, 1979. С. 4.
5. Наставление по физической подготовке в советской армии и военно-морском флоте (НФП-87). Москва : МО СССР, 1989. С. 36
6. Настанова з фізичної підготовки у Збройних Силах України: наказ Міністра оборони України від 30.12.2009 р. № 865, 2009. С. 38.
7. Про затвердження Тимчасової настанови з фізичної підготовки в Збройних Силах України: наказ Генерального штабу ЗС України від 11.02.2014 р. № 35, 2014. С. 3.
8. Про затвердження Інструкції з фізичної підготовки в системі Міністерства оборони України: наказ Міністерства оборони України від 05.08.2021 р. № 225, 2021. С. 2, Д. 7.
9. Попов Ф.І., Кирпенко В.М., Одінаєв О.К. Індивідуальне фізичне тренування вестибулярної стійкості курсантів-льотчиків: навч.-метод. посіб. Харків: ХНУПС, 2017. 48 с.
10. Романчук С.В. Фізична підготовка курсантів військових навчальних закладів Сухопутних військ Збройних Сил України: монографія. Львів : АСВ, 2012. 23 с.
11. Помещикова И.П., Чек А.О. Уровень вестибулярной устойчивости баскетболисток студенческой команды. *Через физическую культуру и спорт к здоровому образу жизни*. Материалы II Международной научно-практической конференции. Уфа : Уфимский гос. ун-т экономики и сервиса, 2014. С. 431–434.
12. Dieterich M., Bense S., Lutz S. Dominance for vestibular cortical function in the non-dominant hemisphere. *Cereb. Cortex*, 2003. № 13. P. 994–1007.
13. Harchenko E. S. Dinamika somaticheskikh pokazateley basketbolistov pod vliyaniem spetsialnykh uprazhneniy, napravlennykh na povyishenie ustoychivosti vestibulyarnogo analizatora. *Slobozhanskiy naukovo-sportivniy visnik*. Harkiv : HDAFK, 2016. No. 3 (53). S. 104–108.

14. Pomeschikova I. P. Vpliv vprav vestibulyarnoyi spryamovanosti na riven tehniko-taktichnoyi pidgotovlenosts basketbolistok studentskoyi komandi. *ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ: теорія і практика*: Часопис кафедри теорії і методики фізичного виховання, адаптації та масової фізичної культури ПНПУ ім.В.Г. Королено. Полтава: PNPУ, 2016. S. 195–200.

15. Young L. R. Vestibular reactions to spaceflight: human factors issues. *Aviat Space Environ Med*, 2000. № 71(9). P. 100–104.

16. Retrieved from URL:
<https://m.facebook.com/MedychnaKlinikaSesterPohmurskyh/photos/>